

MAKTABDA O'QUVCHI YOSHLARNI GENDER TENGLIGI RUHIDA TARBIYALASH ZARURATI

Axmadjonova Sitora Tolibjonovna

GulDU pedagogika – psixalogiya yo'nalishi
II-kurs magistiri

Gender tenglik goyasi XX asrning oxirgi un yilliklarida to'liq shakllandi, u turli davr va ijtimoiy-madaniy sharoitda xar xil ma'naviy-axlokiy talablar asosida o'zgarib turgan ijtimoiy-madaniy jarayon ekanligi anglanildi. Gender madaniyatini shakllantirishda eng muxim pedagogik xulosalardan biri, yeshlarni gender tenglik ruhida tarbiyalash ishlarida oila, maktab, tengdoshlar, ommaviy axborot vositalari (radio, televideniye, internet)ning roli axamiyatlidir.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT)ning inson xuquqlari, erkinliklarini ta'minlashga karatilgan siyosati ana shu ijtimoiy farqlarni yumshatishga, iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotning barcha soxalarida ularga teng imkoniyatlar yaratishga gender tenglik goyasini shakllantirishga qaratilgandir.

«Ta'lim tugrisida»gi Konunda ta'lim soxasidagi davlat siyosatining asosii prinSiplarida ta'lim va tarbiyaning insonparvar, demokratik xarakterda ekanligi muxim tamoiil sifatida belgilangan. Shundan kelib chikkan xolda yoshlarni gender tenglik, tolerantlik, insonparvarlik ruxida tarbiyalash hozirgi davrning dolzarb pedagogik muammosidir. U davlat axamiyatiga molik ma'naviy-axloqiy, xuquqii-siyesiy tarbiya asosidir. Yoshlarni gender tengligi goyasi asosida tarbiyalash, uning mazmun-moxiyati, vazifalarini ilmiy-nazariy hamda pedagogik jixatdan urganish muxim axamiyat kasb etmokda.

Gender tenglik tarbiya tizimi nihoyatda keng kamrovlidir. Maqsadli disputlar, davra suxbatlari, savol-javob kechalari, tematik ma'ruzalar, seminar-treninglar, nazarii-amalii konferensiyalar nam ushbu yunalish rivojiga samarali ta'sir kursatadi.

Yoshlarni gender tenglik ruxida tarbiyalashning eng muhim axamiyati ularni, birinchi galda, qiz bolalarni uzligini anglashiga, ijtimoiy muxitni, ijtimoiy ruxiyatni, ichki uyushtiruvchi, xarakatga keltiruvchi va yetaklovchi, inson kadr-kimmatining jinsiga sarab belgilanmasligini isbotlovchi kuchga aylanishiga xizmat kilishidir. Bu xolda gender tenglyk goyasi (uril va qiz bolalarga teng huquq xamda teng imkoniyatlar yaratish) shaxsning xam, jamiyatning xam ma'naviy yuksalishiga ta'sir kiladi, insonqolarini anglashga, ijtimoiy tafakkurning uzgarishiga olib keladi. Gyender tenglyk goyasi jamiyatda yoshlarning siyosiy ongini shakllantirishga, mustakil fikrlashga, ma'naviy-ruhiy jixatdan tenglyk tamoyillarini uziga singdirishga undovchi va uni xarakatga keltiruvchi bunyodkor g'oyadir.

Jamiyat xayotida chukur urin olgan gender notenglik (jinsiga karab ustunlik belgilash; bu yerda o'g'il bolalar maqomining, «men»ining qiz bolalar makomidan va «men»idan yukrrida turishi) shaxe tarakkiyotiga, usishiga FOB bo'lmoqda. Qiz bolalarning inson va jamiyat faoliyatining barcha soxalarida uz kuchlarini sinashga, saloxiyat va krbiliyatlariga tayanib kaysidir bir murakkab soxani egallashga intilishlarini cheklaydi, ba'zi xollarda, umuman, imkon bermaydi.

Gender tenglikni ta'minlashga yunaltirilgan ta'lim-tarbiya yoshlar xulkatvorining, dunyokarashining ijtimoiy foydali, adolatli, insonparvar, demokratik sifatlarini shakllantirish ishiga yordam berishi shubxasiz. Chunki gender tenglik gyuyalari bilan sutorilgan ta'lim-tarbiya yoshlarda gender bilimlarni xosil kilishi, ularning dunyokarashiga va e'tikodiga aylanib borishi, ruxiyatiga ta'sir etishi mumkin. Bu, aynikra, qiz bolalarning mas'uliyat va kat'iyatlik, qizikish bilan uzlari istagan soxalarni urganishlariga intilishlarini shakllantirishning psixologik xususiyatlarini urganib, ular ongida jamiyat tarakkiyotining barcha soxalarida faoliyat kursata olishlariga ishonch xosil kilish mumkin. Bu esa ularda tegishli ma'naviy-ahlokiy sifatlar bilan bir katorda, Vatanga muxabbat, uning yuksakligini ta'minlashga o'z hissasini qo'shishga ishonch tuygusini shakllanishiga ijobiy ta'sir kursatadi. Shuning uchun xam ta'lim jarayonida gender tarbiyaning imkoniyatlaridan izchil foydalanish yoshlarni barkamol shaxe sifatida kamol toptirishda katta rol uynaydi.

Yukoridagi fikr-muloxazalardan va ushbu soxadagi izlanishlarimiz natijalaridan quyidagi xulosani ifodalash mumkin:

- maktabda yoshlarni gender tenglyk ruxida tarbiyalashning pedagogiktizimi, uni ta'lim-tarbiya jarayonida amalga oshirish mazmuni nazariy jixatdan ishlab chikilishi lozim;

- ta'lim-tarbiya jarayonida yoshlarda gender tenglik madaniyatini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari urganilishi, taxlil kilinishi va yaratilishi lozim;

- ta'lim-tarbiya jarayonida yoshlarda gender madaniyatini shakllantirish uchun izchillik, ilmiylik, tushunarlilik, ishonarlilik, nazariya va amaliyot birligi tamoyillariga axamiyat berilishi kerak;

- gender madaniyatli barkamol shaxeni shakllantirishga doyr dareliklar, ukuv va metodik kullanmalar, axborot-kurgazmali materiallar yaratish va uni ta'lim jarayoniga kiritish lozim;

- barcha ijtimoiy-gumanitar fanlar mazmuniga gender nazariyasini singdirish shakl, usul va vositalarini yaratish;

- yoshlarda ta'lim-tarbiya jarayonida gender tenglyk goyalariga ishonishni kuchaytiruvchi, shakllantiruvchi innovasion texnologiyalarning jaxon tajribasi isbotlagan metod va usullarin'i urganish va milliy xususiyatlarni xisobga olgan xolda amaliyotga joriy etish lozim;

- ta’lim-tarbiya jarayonida yoshlarda gender madaniyatning shakllanganlik monitoringini olib borish va ular natijalari asosida mazkur yunalishni rivojlantirish;
- pedagogika yunalishidagi ta’lim tizimida gender nazariyasi va amaliyotidan maxsus kurslar joriy qilish;
- ta’lim-tarbiya jarayonining barcha boskichlarida gender nazariyasi va amaliyotining gender madaniyatli yetuk inson tarbiyalashdagi ahamiyatini xisobga olib respublika va viloyat malaka oshirish institutlarida maxsus kurelar utish maksadga muvofikdir va shu kabilar.

